

SHAXS TUZILISHI VA FAOLIYATINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Abdug'afforova Laziza Azamat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi
lazizaabdugafforova@gmail.com

Sattorov Bobur Botir o'g'li

Ilmiy rahbari :

Sattorovb146@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17812112>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs tushunchasining biologik turlar shaxs tushunchasining psixologik faoliyatlari va tamoillari dunyoqarashlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Shaxs, psixologik, tamoillar, dunyoqarash, biologik, faoliyat .

Annotation: This article examines the concept of personality its biological characteristics psychological functions and principles, as well as various perspectives on the formation of worldview.

Keywords: Personality, psychological, principles, worldview, biological, activity.

Аннотация: В данной статье рассматриваются биологические и психологические аспекты понятия личности, основные принципы её деятельности, а также факторы, влияющие на формирование мировоззрения человека.

Ключевые слова: личность, психологический, принципы, мировоззрение, биологический, деятельность.

Shaxs tushunchasi "yuz" soxta qiyofa so'zlaridan kelib chiqadi. Qadimgi rus tilida ham "sohta qiyofa" so'zi "rol" yani odam boshqalar bilan muloqotda bo'lganda kiyib oladigan niqob ma'nosini anglatadi. Lotincha persone so'zi ham shu ma'noni anglatadi. Qadimgi Yunonistonda ham "shaxs" tushunchasiga mos keluvchi atama ishlab chiqarilmagan edi.

K. Yungning psixoanaliz nazariyasiga asosan "shaxs" tushunchasi odamning jamiyatdagi ijtimoiy roli bilan bog'liq. Sharq tillarida (xitoy, yapon) shaxs tushunchasi odamning yuzi bilan emas, balki butun tanasi bilan bog'liqdir. Hozirgi kunda psixologiya shaxsni insonning jamiyatdagi hayotida shakllanadigan ijtimoiy-psixologik hosila sifatida tushuniladi. Odam ijtimoiy mavjudot sifatida boshqa odamlar bilan munosabatga kirishganda va bu munosabatlar uning shaxsni shakllantiruvchi hal qiluvchi omilga aylanganidan yani yangi sifatga ega bo'ladi. Shaxs asosini uning tuzilishi tashkil etadi va bu esa shaxsning yaxlitligiga ega bo'lishdir. S. L. Rubinshteyn ham shaxsning tuzilishlarini xususiyatlarga bo'ladi. Temperament, xarakter, layoqatlar, ko'nikmava boshqalar Shaxs deb-

jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan ongli, axloqiy o'z xatti-harakatlariga javob bera oladigan xususiyatlarga ega bo'lgan insondir. Shuningdek, shaxs bu insonning ijtimoiy jihatdan shakillangan, o'z xulq-atvorini boshqarish qobiliyatiga ega bo'lgan insonlar hisoblanadi. O'zini jamiyatda anglay oladigan maqsad qo'yib unga erishishga intiladiganlarni shaxs deb ayta olamiz. XX asr 60-yillar o'rtalarida shaxs umumiy tuzilishini o'rganish bilan bog'liq tadqiqotlar o'tkazishga qaratilgan harakatlar boshlab yuborildi. Bu yo'nalaishda shaxsni bioijtimoiy tartibli tuzilish sifatida tariflangan K.K. Aflotunovning yondashuvi e'tiborga loyiq. Tadqiqotlarning birinchi davri qadimgi allomalarning ishi bilan boshlangan bo'lib XIX asrning boshlarigacha davom etgan. Falsafiy adabiyot davrida shaxs psixologiyasining asosiy muammolari insonning axloqiy va ijtimoiy tabiati haqidagi masalalaridan iborat bo'ladi. Inson shaxs bo'lib tug'ilmaydi, unga aylanadi. Shaxs taraqqiyoti bo'ysinadigan qonunlarga doir turli nuqtai nazarlar mavjud. Turli xil shaxs nazariyalari ko'pchilikni tashkil etadi. Ularning har biri shaxs taraqqiyoti muammosi o'ziga xos xolatda ko'rib chiqiladi. Inson shaxs sifatining shakllanishi va rivojlanishida ijobiy sifatlar bilan birga kamcbiliklarga ham ega bo'ladi. A N Leantov o'zining markaziy o'rinni faoliyat tushunchasi egalagan. Shaxs tuzilishi va taraqqiyoti konsepsiyasini taklif etadi. Shaxs haqida ma'lumotlarga ega bo'lish usuliga ko'ra barcha nazariyalarni eksperimental va noeksperimentallarga bo'lish mumkin. XIX asrning birinchi o'n yilliklarida shaxs psixologiyasi muammolar bilan faylasuflar bilan bir qatorda shifokor -psixatorlar ham shug'ullana boshladi. Ularning birinchilar qatorida klinika sharoitlarida bemor shaxsi ustidan mumtazam kuzatuvlar olib boriladi. Uning xulq atvorini yaxshiroq tushunish maqsadida bemor hayoti tarixini o'rgandilar. XX asr dastlabki o'n yilliklariga kelibgina shaxs ungacha inson holatlar va bilosh jarayonlarini tadqiq etish bilan shug'ullanayotgan psixologlar tomonidan o'rganila boshladilar. XX asrda psixologiyada tajriba tadqiqotlari faol olib borilgani uchun ularga farazlarni aniq tekshirish va asoslangan faktlarga ega bo'lish maqsadida ma'lumotlarni matematik statistika usulida hisoblash qo'llaniladi. J Godfruaning fikricha, shaxs umumiy holda ham irsiy, va ijtimoiy-madaniy tasirlar bilan belgilanadi. Shaxs tushunchasi o'z ichiga tabiiy xossalar asosida ijtimoiy muhit va faoliyat bilan faol o'zaro tasirlar jarayonida hosil bo'ladigan ijtimoiy sifatlar yig'indisini birlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova, V. M. (2012). Umumiy psixologiya. – Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti.
2. G'oziev, E. G'. (2002). Psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi.

3. Zokirova, D. A. (2016). Shaxs psixologiyasi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti.
4. Xolmurodova, M. (2019). Faoliyat va shaxs rivojlanishining psixologik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Anan'ev, B. G. (1968). Chelovek kak predmet poznaniya. – Leningrad: LGU.
6. Rubinshteyn, S. L. (1976). Osnovy obshchey psikhologii. – Moskva: Pedagogika

